

QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIKNING PAYDO BO'LISHI

Vohidova Mushtariy O'ktamovna

Annotatsiya Ushbu maqolada qiyosiy adabiyotshunoslikning paydo bo'lishi haqidagi qarashlar tahlilga tortilgan. Qiyosiy adabiyotshunoslikda tipologik umumiylik va ta'sir boshqa vazifani bajararishi haqidagi nazariyalar haqida fikrlar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: qiyosiy adabiyotshunoslik, tipologik o'xshashlik, metod, G'arb va Sharq xalq ijodiyoti

Annotation This article draws on the analysis of views on the emergence of Comparative Literary Studies. In Comparative Literary Studies, opinions have been discussed about theories about typological generality and the fact that influence performs a different function.

Keywords: Comparative Literary Studies, typological similarity, method, Western and Eastern folk art

Аннотация В данной статье к анализу были привлечены взгляды на возникновение сравнительного литературоведения. В сравнительном литературоведении обсуждаются идеи о типологической общности и теории о том, что влияние выполняет другую функцию.

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, типологическое сходство, метод, западное и Восточное народное творчество

Jahon adabiyotining qiyosiy adabiyotshunoslikda ham o'rganiladigan eng muhim masalalari orasida, o'zaro ta'sir va tipologik o'xshashliklar alohida o'rin egallaydi. Biroq, oldindan aytib qo'yish mumkin-ki, har ikki fanning ushbu masalalarga bo'lgan yondashuvi bir-biridan tubdan farq qiladi. Jahon adabiyoti doirasida o'zaro ta'sir va tipologik o'xshashliklar faqatgina universallikning mezoni

sifatida o'rganiladi. Biz, u yoki bu adabiy hodisa, agar u turli mamlakatlarda bir vaqtning o'zida, yoki uncha katta bo'lmagan vaqt oralig'ida paydo bo'lsa, yoki u boshqa adabiyotlarga ta'sir ko'rsatsa universal hodisa, deymiz. Demak, bu holatda gap universallikni ta'riflashning oddiy vositasi haqida ketmoqda. Qiyosiy adabiyotshunoslikda tipologik umumiylik va ta'sir boshqa vazifani bajaradi. Bu yerda ular rivojlanish jarayonlari sifatida o'rganiladi va qonuniyatlari o'rnatiladi, ularning tegishli tezkor funksiyalari belgilanadi. Adabiy hodisalarning tarqalishi haqida gapiriladigan bo'lsa, u qiyosiy adabiyotshunoslikni kamroq qiziqtiradi va unga ikkinchi darajali miqdoriy ko'rsatkich sifatida qaraladi.

Adabiyotshunoslikda asarlarni qiyoslash orqali ulardagi g'oyaviy mafkurasini, badiiy tasvirni va tafakkur doirasi oydinlashadi. Har bir hodisa va narsani takrorlanuvchi bo'lib, ularni qiyoslash orqali ulardagi tuzilishini, farqini hamda mohiyatini anglashimiz mumkin bo'ladi. Bu hol adabiyotshunoslik fanida, xususan, qiyosiy adabiyotshunoslik uchun ham badiiy-estetik metod bo'lib qolmoqda.

Ijtimoiy rivojlanishning bir bosqichiga tegishli, o'zining mohiyati va yo'nalishiga ko'ra bir xil bo'lgan, hattoki ular o'rtasida abadiy aloqa va o'zaro ta'sir mavjud bo'lmagan taqdirda ham mafkuraviy (jumladan, adabiy) hodisalar o'rtasidagi bunday o'xshashliklar jahon adabiyotida o'ylaganimizdan ko'proq uchraydi. Ayniqsa, G'arb va Sharq xalq ijodiyoti asarlari va o'rta asrlar adabiyoti o'rtasida ko'p sonli va ibratli o'xshashliklar mavjuddir.

Asarlarda uchraydigan turli shakldagi badiiy-adabiy aloqalarni o'rganish asardagi badiiy jarayonining birligi haqidagi konsepsiyani ishlab chiqish, "jahon adabiyoti" tushunchasiga aniqlik kiritish masalalari bilan o'zviy bog'liq sanaladi.

Badiiy asarlarda kishilarning xayoti bilan birgalikda ularning turli darajada alokador xolda bo'lgan voqealar xam aks ettiriladi. Ko'pincha narsalar kishilar xarakterini yoki undagi biron xususiyatni tushunishga yordam beruvchi vosita sifatida ko'rsatiladi. Badiiy tasvir fakat xayotning go'zal tomonlari bilan cheklanib qolmasligini ko'plab adabiy asarlar misolida ko'rishimiz mumkin. Ushbu narsalar

asardagi yuksak badiiy mafkurani ko'ratib beruvchi muhim omildir qolaversa o'sha davrdagi insonlarning tafakkurini ham o'zida namoyon qiladi. Shu keltirilganlar esa asarlarining yuksak mafkuraviy-tafakkuri bilan ajralib turishini ta'minlaydi.

Bugungi kunda adabiyotshunoslikda yangi bir soha sifatida - qiyosiy adabiyotshunoslikning paydo bo'lganini mana shu jarayonning mantiqiy yakuni deyishimiz mumkin bo'ladi. Paydo bo'lgan davrdan boshlab ushbu sohaning muhim vazifalaridan biri adabiyotlar tarixiga oid manbalarni to'plash, ma'lum bir tizimga solish hamda dalil materiallarni umumlashtirish, jahon adabiyotidagi asarlarning bir-biriga o'zaro ta'siri doirasidagi muammolarini kun tartibiga qo'yishdan iboratdir.

XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib adabiyotshunoslikning bir boshqa bo'limi sifatida to'la shakllangan holda hamda adabiyotlarni qiyosiy o'rganish hozirgi zamon tadqiqotlarining ham obyektiv ehtiyojiga aylangan.

Bu borada rus adabiyotshunosi V.M.Jirmunskiy ta'kidlaganidek: "tarixiy holatlar o'rtasidagi o'xshash yoki farqli jihatlarni aniqlash hamda ularga tarixiy jihatdan baho berish har qanday tarixiy tadqiqotning shartli elementi hisoblanadi. Qiyoslash o'rganilayotgan holatning o'ziga xosligiga (individual, milliy, tarixiy) putur yetkazmaydi, aksincha, qiyoslash, ya'ni o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash yordamida bu o'ziga xoslikni aniq belgilash mumkin bo'ladi".

Lekin komparativistikaning tadqiqot yo'nalishi o'xshash va farqli jihatlarni aniqovchi oddiy qiyoslash bilan birga ularni ilmiy va tarixiy jihatdan isbot qilishni ham o'z ichiga olishi kerak. Taniqli slovak komparativisti D.Dyurishin qiyosiy adabiyotshunoslikning tadqiqot obyektiga yana ham keng qamrovli bo'lishi haqida fikr bildiradi: "...o'xshashlik va farqli jihatlarni faqatgina adabiy yo'nalishlar, janr va janr ko'rinishlari doirasidagina emas, balki g'oyaviy-psixologik yo'nalish, personajlar tavsifi, kompozitsiya hamda syujet qurilishi, motivlar, obraz tizimi hamda badiiy asar asosini tashkil etuvchi komponentlarni nazarda to'tgan holda ham tahlil etish kerak"

Garchi filologiyaning barcha sohasi o'z olidga qo'ygan vazifalarni ado etish uchun qiyosiy tahlil vositalaridan unumli foydalansa-da, qiyosiy adabiyotshunoslikning boshqa sohalardan farqli tomoni shundaki, u tahlil usullari tizimini eng muhim, ahamiyatli deb hisoblaydi. Misol uchun aynan qiyosiy adabiyotshunoslik fani "boqiy mavzular", "mangu obrazlar", "umuminsoniy", "sayyor syujetlar" kabi tushunchalarni to'laqonli atamalarga aylantirdi.

Mangu obrazlar insonga xos muhim ijobiy yoki salbiy xislatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Jahon adabiyotida bunday obrazlarga Hotam Toyi, Nasriddin Afandi, Agasfer, Don-Kixot, Hamletlar misol bo'la oladi. Mangu obrazlar bir muallifdan boshqa muallifga o'tish xususiyatiga ega bo'lib, har safar yangidan-yangi qirralari ochiladi.

Qiyosiy tipologik adabiyotshunoslik sohasi ba'zi adabiyotlarda adabiyot tarixi tarkibiy qismiga mansub deb berilsa-da, lekin adabiyotni qiyoslab o'rganish nafaqat adabiyot tarixi sohasi, balki adabiyot nazariyasi, adabiy tanqid, adabiyot metodologiyasi, bibliografiya, matnshunoslik, manbashunoslik, tarjimashunoslik va boshqa shu kabi sohalar uchun ham muhim ma'lumotlar beradi va ular bilan uzviy aloqador bo'ladi. Masalaga bu jihatdan yondashganda, qiyosiy adabiyotshunoslikni adabiyotshunoslikning alohida bir yordamchi soha sifatida o'rganish maqsadga muvofiq. Adabiyotni qiyoslab o'rganish borasidagi dastlabki tadqiqotlarmifologik asarlar, folklor namunalari ustida bo'lganligi bois balki, uni adabiyot tarixiga mansub degan fikrlar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin.

Adabiyotni qiyoslab o'rganish jarayonida 4 asosiy masala muhim muammo sifatida belgilanadi:

Demak, adabiyotni qiyosan o‘rganish adabiyotshunoslik va uning deyarli barcha tarkibiy qismlariga (adabiyot nazariyasi, adabiyot tarixi, adabiy tanqid, adabiyot metodologiyasi, bibliografiya, matnshunoslik, manbashunoslik, folklorshunoslik) oid bilim hamda ma’lumotlarga asoslanib ish ko‘radi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.Қосимов, А.Ҳамроқулов, С.Хўжаев “Қиёсий адабиётшуносликка кириш” Қўлланма. (“Чўлпон насри поэтикаси”.- Т.: Шарқ, 2004.- Б. 32
2. Қаралсин: В.М. Жирмунский. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Избр.труды. - М.: Наука, 1979. - С.77.
3. ¹Д.Дюришин. Теория сравнительного изучения литературы. - М.: Прогресс. 1979. -С. 183.